

УДК 633.193:631.52

*Лихачева Л.И.
старший научный сотрудник
лаборатория селекции и семеноводства зернобобовых культур
Козионова Е.Г.
научный сотрудник
лаборатория селекции и семеноводства
зернобобовых культур аспирант
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
Россия, г. Екатеринбург*

НОВЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.)

В результате изучения генофонда гороха посевного выделены новые источники с высоким содержанием белка и расширен генофонд исходного материала для создания новых высокобелковых сортов гороха в условиях Среднего Урала.

Ключевые слова: горох посевной, коллекция, содержание белка, сорт, селекция, продуктивность.

*Likhacheva L.I.
senior research worker of plant breeding of
leguminous crops laboratory
The Federal State Budget Scientific Institution
«Ural Scientific Research Institute of Agriculture»
Yekaterinburg
Kozionova E.G.
research worker of plant breeding of
leguminous crops laboratory, graduate student
The Federal State Budget Scientific Institution
«Ural Scientific Research Institute of Agriculture»
Yekaterinburg*

NEW GENETIC RESOURCES TO IMPROVE THE QUALITY OF PEA (PISUM SATIVUM L.)

The pea gene pool was studied, new sources were identified with a high protein content and the gene pool of the source material was expanded to create new high-protein peas in the Middle Urals.

Keywords: pea, collection, protein content, variety, selection, productivity.

Актуальность темы

В современном мире всё острее становится проблема производства высококачественного и натурального растительного белка. Одним из основных источников его являются зернобобовые культуры, а в России – горох.

В кормопроизводстве горох имеет значение как культура

разностороннего использования. Его зерно используется для балансировки комбикормов по белку, вегетативные органы для получения зеленого корма, сена, сенажа и силоса [1, 2, 3]. В состав белка зернобобовых культур входят все необходимые для кормления животных аминокислоты. Высокая кормовая ценность зернобобовых культур обусловлена также наличием значительного количества свободных аминокислот, не входящих в состав белка и поэтому легко усваиваемых организмом, а также высоким содержанием и благоприятным сочетанием крахмала, жира, сахара, витаминов. Растворимость и усвояемость белка бобовых в 1,5-3 раза выше, чем зерновых злаков [4]. Белок бобовых не только сам хорошо усваивается животными, но и повышает усвоение белка других культур.

В расчете на единицу площади бобовые культуры дают больше белка, чем злаковые. Если в зерне кукурузы, ячменя и овса содержится 59, 70 и 83 г переваримого протеина в расчете на кормовую единицу (при 105-110 г по нормам), то в зерне гороха – 143-170 г [5, 6].

Последние 4 года интерес к гороху нарастал [7]. В 2017 году горох стал одной из тех немногих культур, посевные площади под которым в России достигли рекордного уровня – 1328 тыс. га.

По данным ИА "АПК-Информ", в 2017 году валовой сбор зернобобовых культур в РФ составил 4,3 млн. тонн, в том числе – гороха 3,3 млн. тонн, что на 45% превысило показатель годом ранее и является максимально высоким годовым объемом для страны. При этом рекордные урожаи были достигнуты по основным зернобобовым культурам – гороху, нуту и чечевице [8].

Устранить дефицит растительного белка возможно при увеличении его производства.

Целью исследования является выделение новых источников с высоким содержанием белка и расширение генофонда исходного материала для создания новых высокобелковых сортов гороха в условиях Среднего Урала.

Материалы и методы.

Исследования проводили в ФГБНУ «Уральский НИИСХ» на полях Красноуфимского селекционного центра, расположенных на юго-западе Свердловской области в северной лесостепи Предуралья в 2015-2017 гг. Объект исследований – коллекция гороха посевного, представленная образцами из Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИГРР) и перспективными сортами различных селекционных учреждений в количестве 230 и 276 и 236 образцов соответственно. (*Pisum sativum* L.). Предшественник – яровая пшеница в 2015, чистый пар в 2016 году и в 2017 году – рапс на зеленую массу. Агротехника – общепринятая для гороха в зоне Среднего Урала [9]. Семена высевали сеялкой ССФК-7, учетная площадь делянок – 3 м², норма высева – 120-150 зерен на 1 м² в трехкратной повторности. Стандартные сорта: Красноуфимский 11 для усатых форм и

Марафон для листочковых форм. Закладывали учетные площадки, где проводился биометрический анализ: высота растений, число продуктивных узлов, число бобов на растении, число и масса семян с растения. Уборку учетных площадок проводили вручную. В течение вегетации проводились фенологические наблюдения по фазам развития: всходы, цветение, восковая спелость, глазомерная оценка общего состояния сортов в период цветения и перед уборкой. Уборку проводили комбайном «Нéгé 125». Учет урожая проводили путем взвешивания зерна со всей делянки. С каждой делянки брали пробу зерна содержания белка в зерне.

Изучение коллекции гороха вели в соответствии с методическими указаниями ВИР [11] и методикой государственного сортоиспытания [10]. Содержание протеина определяется по Къельдалю. Математическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову [12].

Результаты исследований

За годы исследований (2015–2017 гг.) наблюдалось сильное колебание погодных условий в период вегетации. Погода в 2015 году стояла холодная и дождливая. В период цветения - налива зерна температура воздуха была на 1°С ниже среднемноголетних, осадков выпало 137,0 мм, что на 204,5 % больше от среднемноголетних. ГТК за весь вегетационный период равен был 2. В 2016 году, наоборот, на протяжении всего вегетационного периода наблюдался дефицит осадков. В весенне-летний период от посева до уборки выпало 136,3 мм осадков, что составило 54,3% от среднемноголетних показателей. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации растений гороха составила 16,7°С, что на 1°С больше среднемноголетней. Среднесуточная относительная влажность воздуха была ниже среднемноголетнего значения во все межфазные периоды. На засушливые условия для развития и роста растений указывает очень низкое значение гидротермического коэффициента за весь вегетационный период (ГТК = 0,7). 2017 год отличался экстремальными погодными условиями, сложившимися в период вегетации всех сельскохозяйственных культур, в том числе и гороха. В весенне-летний период выпало 362,8 мм осадков, что составило 145,1% от среднемноголетних показателей. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации растений составила 14,7°С, что на 0,6 С° ниже среднемноголетней. Гидротермический коэффициент равен 2,4.

В таблице представлены результаты изучения семенной продуктивности и содержания белка выделившихся сортов и номеров из Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИГРР) и перспективными сортами различных селекционных учреждений.

Таблица. Урожайность и содержание белка в зерне (2015-2017 гг.).

Сорт	Содержание белка в зерне, %				Вегетацион- ный период	Урожай- ность, г/м ²	Сбор белка, г/м ²
	2015	2016	2017	среднее			
Марафон, ст.	20,4	23,0	23,2	22,2	74	157	34,8
Красноуфимский 11, ст.	21,6	22,6	23,6	22,3	77	126	28,1
Варяг	22,7	25,8	27,3	25,3	77	41	10,4
09-428	22,7	22,9	27,2	24,3	76	81	19,7
10-148	21,2	25,3	24,1	23,5	74	107	25,1
Аксайский усатый 4	21,6	25,8	22,8	23,4	76	52	12,2
Нја 51667	22,3	25,3	22,6	23,4	78	56	13,1
Вита	22,2	25,6	22,4	23,4	76	101	23,6
Стрелецкий 31	21,3	24,9	23,7	23,3	76	96	22,4
Чишминский 210	21,6	22,3	25,6	23,2	71	114	26,1
Эдем	21,9	22,5	25,0	23,1	75	157	36,5
Алтын	22,7	21,0	24,6	22,8	76	95	21,7
07-737	22,3	21,4	24,6	22,8	79	107	24,4
НСР05				0,25		4,76	

В результате проведенных исследований в 2015-2017 гг. получили данные, что изученные сорта гороха превышают стандарты по содержанию белка в зерне, а вот по урожайности уступают. В среднем за три года изучения вегетационный период у изучаемых сортов составил 71 – 79 дней, у стандартов Марафон и Красноуфимский 11 – 74 и 77 дней соответственно. Сбор белка у изучаемых культур в среднем за годы исследования составил от 10,4-36,5 г/м². Наибольший сбор белка был у сорта Эдем (36,5 г/м²) при урожайности 157 г/м² и содержанием белка 23,1 %. Наименьший сбор белка был у сорта Варяг.

Выводы и рекомендации

Селекция гороха на повышение селекционной продуктивности часто сопровождается снижением белка в зерне. В связи с этим необходимо вести целенаправленную селекцию на создание сортов, совмещающих высокие показатели урожайности и содержания белка. Сорта гороха Эдем (ФГБНУ «Уральский НИИСХ»), Чишминский 210 (ФГБНУ «Башкирский НИИСХ»), Вита (ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока») и номера 10-148 и 17-737 (ФГБНУ «Уральский НИИСХ») сочетают урожайность с повышенным содержанием белка. Сорта гороха Варяг (ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»), Аксайский усатый 4 (ФГБНУ «Донской зональный НИИСХ»), Нја 51667 (Финляндия) могут использоваться в качестве доноров высобелковости. Дальнейшее испытание и внедрение таких форм обеспечит постепенное увеличение производства высокобелкового и востребованного сырья.

Использованные источники:

1. Bonomi A., Bonomi B. M., Quarantelli A. The use of pea (*Pisum sativum* L.) after a popping treatment in broiler feeding [jan-jun2004].
2. Degola L. The different protein sources feeding impact on the quality of pork

Foodbalt. 2014. P. 42–46.

3. Tein B., Ereemeev V., Keres I. Effect of different plant production methods on yield and quality of pea cultivar 'Madonna' // Research for Rural Development. 2011. № 17. P. 24–28.

4. Жеруков. Б. Х. Проблемы экологии и растительного белка / Б. Х. Жеруков, К. Г. Магомедов, Н. В. Бербекова [и др.] // Кормопроизводство. – 2003. – № 8. – С. 21-23.

5. Давлетов. Ф. А. Высокотехнологичный сорт гороха Памяти Хангильдина / Ф. А. Давлетов, К. П. Гайнуллина, А. Р. Ашиев // Зерновое хозяйство России. – 2012. – № 5. – С. 46-55.

6. Зотиков. В. И. Увеличение производства зерновых бобовых культур на фуражные цели / В. И. Зотиков // 110 лет Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, 1896-2006: сб. науч.-иссл. работ: [ГНУ Шатиловская с.-х. оп. ст., ГНУ ВНИИЗБК]. – Орел: Полиграфическая фирма «Картуш», 2006. – С. 64-70.

7. Электронный ресурс grantory.ru

8. Электронный ресурс [trade.grun.ru -valovoi-sbor-goroha](http://trade.grun.ru-valovoi-sbor-goroha)

9. Зезин Н. Н. [и др.] Сортовая политика и технологии производства зерна на Среднем Урале. // Уральский НИИСХ. Екатеринбург., 2008. – 281 с.

10. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур // М. 1985. Вып. 1. 269 с.

11. Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур // СПб. 2010. 140 с.

12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Книга по требованию, 2012. 352 с.